

Recenzja:
Marcin Karas, *Filozofia i kultura w czasach przełomu. Studia i materiały z badań historiozoficznych*,
Kraków 2023

Historiozofia to dziedzina nauki przeznaczona dla tych, którzy zadają sobie pytania: Jak to właściwie jest? Czy to wszystko, co się wydarza na świecie, ma jakiś sens, a może jest „snem wariata śnionym nieprzytomnie”? Czy rządzą „tym wszystkim” jakieś prawa, a może wszystko zależy od przysłowiowej „długości nosa Kleopatry”? Czy „wszystko już było”, a może jednak przynajmniej od czasu do czasu pojawia się coś nowego? Czy to, co się dzieje, zmierza do jakiegoś celu, a może dzieje się, ot, tak sobie, nie wiadomo po co?

Poszukiwacze kompetentnych odpowiedzi na te pytania z zaciekawieniem sięgną po książkę profesora filozofii Marcina Karasa zatytułowaną *Filozofia*

filozofia i kultura w czasach przełomu. Sięgną – i nie zawiodą się! Na dwustu dwudziestu stronach Autor zebrał studia i materiały, które prezentował podczas licznych konferencji naukowych. Są to więc teksty oparte na solidnej wiedzy, a jednocześnie podane w sposób przystępny dla każdego czytelnika, który lubi rozmyślać nad kwestią: Jak to właściwie jest?.

Historiozoficzny obraz świata malowany przez Karasa imponuje rozległością zakresu i wielością poruszanych tematów. Ta rozległość i wielość może nawet wydawać się miejscami nieokreślona, ale w miarę zagłębiania się w lekturę czytelnik dostrzeże, że treściowo różnorodne nici mają pew-

Mgr inż. Jan Pocięj, architekt i teolog zainteresowany tomistyczną filozofią przyrody i przyrodoznawstwa.

ną wspólną cechę. Powstanie kalendarza, historyczne znaczenie Bizancjum, porównanie poglądów filozoficznych Kopernika i św. Tomasza z Akwinu, program kosmiczny Stanów Zjednoczonych, odkrycie lantanowców, kwestia dostępności broni palnej, świat widziany oczami „kapłana” mariawickiego – wszystkie te wątki łączy osnowa przełomowych procesów w dziejach ludzkich jednostek i społeczności.

Czytelnik, który od dziecka przyjął za oczywistą oczywistość, że rok dzieli się na dwanaście miesięcy, w trakcie lektury zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, jak ważnym dokonaniem w historii rodzaju ludzkiego było ułożenie najpierw pogańskiego, a następnie chrześcijańskiego kalendarza, i jak poważne niebezpieczeństwo czai się w laickiej koncepcji linearnej wizji dziejowego postępu, mierzonego kalendarzem. Czytelnik, którego wiedzę o Bizancjum ukształtowały obiegujące opinie na temat „bizantyńskiego przepychu” i „hieratyczności”, znajduje nakreśloną śmiałymi zdaniem panoramę dziejów Cesarstwa Wschodniego, rozjaśniającą jego obraz zakłamaną przez czarną legendę medialnych nienawistników, a jednocześnie przywracającą właściwe proporcje w tych porównaniach między średniowiecznym Wschodem a Zachodem, które tendencyjnie deprecjonują Zachód. Z kolei czytelnik zagubiony między katolicką tradycją a niemilosierdnym panującym od sześćdziesięciu lat zamętym doktrynalnym, zwanym dla niepoznaki „teologicznym pluralizmem”, oddycha z ulgą po lekturze rozdziałów, w których Profesor obnaża mizериę koncepcji Teilharda de Chardina, precyzyj-

nie wskazując miejsce przerwania ciągłości tradycji teologicznej i liturgicznej Kościoła i pozwalając stanąć suchą nogą na pewnym gruncie odwiecznej Prawdy.

Analizując problemy filozoficzne i kulturowe pojawiające się „w czasach przełomu”, Karas zwraca jednocześnie uwagę na ciągłość idei łączących umysły dokonujące prawdziwych przełomów. Dokonując porównania poglądów filozoficznych Mikołaja Kopernika i św. Tomasza z Akwinu, wykazuje, że myśli fromborskiego kanonika i dominikańskiego teologa spotykają się na wspólnym gruncie kosmologii rozwijanej w duchu arystotelesowskim. „Kopernik kontynuował w filozofii dzieło Akwinaty – pisze Profesor – a więc rozwój arystotelizmu jako systemu żywego, który zmienia się, poszerza i ulega ważnym modyfikacjom, niezbędnym do tego, aby wyjaśnić nowe odkrycia czy to metafizyki, czy też przyrodoznawstwa”.

Pisząc o ciągłości idei filozoficznych, zdolnych asymilować zmieniające się obrazy świata nauk przyrodniczych, Karas dostrzega również niebezpieczeństwo czyhające na umysły tych wyedukowanych „żywiółków pomniejszego płazu”, które znalazłszy „zabezpieczenie socjalne” w instytucjach naukowych (kościelnych lub świeckich), oplatają owe idee bluszczem swojej poprawno-ideologicznej twórczości. Tonem wolnym od potępienia – bo przecież *omnis castigatio contumelia vacare debet* – Profesor pisze o siedemnastowiecznych pisarzach katolickich, którzy w imię obrony poprawno-filozoficznej wizji kosmologicznej stawili życie na tworzeniu monumentalnych dzieł w obronie zdezaktualizowanego

geocentryzmu, wyświadczając zarazem niedźwiedzią przysługę arystotelizmu. Ich nazwiska (Riccioli, Clavius, Malapert) pojawiają się w tekstach Profesora niczym groźna przestroga dla współczesnych naśladowców, usiłujących bronić tez tomistycznych zdezaktualizowanych przez nauki przyrodnicze. Podobne teksty, mające charakter przestróg, poświęca Autor postaciom takim jak Wilhelm Ockham i Mikołaj Malebranche, którzy ulegli innemu niebezpieczeństwu, czyhającemu na myślicieli, a mianowicie: pochopnemu wysnuwaniu wniosków z niedostatecznie ugruntowanych przesłanek. Karas opisuje *sine ira et studio* ścieżki ich myśli i koleje ich życia, wyciągając wniosek historyzoficzny: zwolennicy zarówno nowatorskich, jak i tradycyjnych rozwiązań w teorii poznania są zobowiązani do starannego ich uzasadniania, aby nie stały się przedmiotem skutecznej krytyki ze strony bardziej wyrafinowanych, choć niekoniecznie poprawnych teorii. Uzupełnieniem tego stwierdzenia jest wniosek w sprawie Bergsona koncepcji intuicji, która „nie może pretendować do miana solidnej podstawy do zbudowania niezawodnej i uniwersalnej metafizyki”, jednak może odgrywać rolę krytyki przełomowych idei, inspirującej do lepszego formułowania argumentów – i taką pozytywną rolę wydaje się dostrzegać Profesor we wszystkich wymienionych, nietrafionych dokonaniach filozoficznych.

Od istotnych zagadnień epistemologicznych przechodzi Autor ze swobodą polihistora do obszernej recenzji piątego tomu z serii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą.

Hermeneutyka wartości”. Recenzja ma charakter artykułu poświęconego polskiej kulturze religijnej u progu czasów nowożytnych. Karas historyzoficznie zauważa, że siła Polski Jagiellonów, Batoro i Wazów „ma swe korzenie nie tylko w rozwoju gospodarki folwarcznej, ale może przede wszystkim w rozwoju idei religijnych i kultury chrześcijańskiej”. Zaiste, trudno o celniejsze stwierdzenie, i można tylko żałować, że naszym polskim Ojcom zabrakło konsekwencji w budowaniu dzielności etycznej, dzięki której świat zadawałby sobie dzisiaj pytanie: Czy Rzeczpospolita jest nowym Rzymem? Tę dzielność rozwinęli w sobie purytańscy Ojcowie-Założyciele Nowej Anglii i dlatego historyzoficzne pytanie Profesora zadane w kolejnym rozdziale brzmi: Czy Stany Zjednoczone są nowym Rzymem? Odpowiedź jest twierdząca, co zapewne nie zaskoczy czytelnika mającego choćby szcątkową wiedzę na temat dokonań cywilizacyjnych starożytnego Rzymu, ale czytelnik znający ponadto Księgę Apokalipsy świętego Jana Apostoła natychmiast zada sobie pytanie: Czyżby Stany Zjednoczone miały skończyć tak, jak ich starożytny pierwowzór? Starożytny Rzym jest w Apokalipsie określony mianem nierządniczy zasiadającej na siedmiu wzgórzach, co ma oznaczać stolicę duchowych potęg sprzeciwiających się Bogu. „Dokonania” współczesnych Stanów Zjednoczonych, takie jak masońska pieczęć połączona z deklaracją „W Bogu nasza ufność” czy globalna promocja konglomeratu perwersji oznaczanego literami LGBT zdają się sugerować możliwość realizacji czarnego scenariusza, którego przerażającą

zapowiedź miałoby stanowić zniszczenie wieżowców Centrum Światowego Handlu.

Profesor jednak nie wchodzi w rolę Kasandry wszytkowiedzącej i zamiast ferować potępiające wyroki poszerza podstawę historiozoficznych dociekań, omawiając amerykańskie i – miejscami – euroatlantyckie dokonania w dziedzinie rozwoju techniki i idei praw człowieka. Podaje imponującą liczbę danych o programie lotów księżycowych i programie kosmicznych wahadłowców, dodając akcent humorystyczny w postaci omówienia poglądów grupy negacjonistów tych programów. Rozdziały na ten temat stanowią gotowy scenariusz filmu dokumentalnego, zawierającego refleksję historiozoficzną, której oś mogłaby stanowić rzymska sentencja *alut aemulatio ingenia*, użyta w kontekście realizacji podboju kosmosu opartego na bezprecedensowym postępie technologicznym dokonanym w czasie II wojny światowej i zimnej wojny.

Wątek techniczny wprowadza Autor również w rozdziale zatytułowanym: *Czy historia motoryzacji ma znaczenie dla historiozofii?* Pytanie jest szczególnie ważne w obliczu forsowanego przez rząd wielu krajów obligatoryjnego przejścia z napędu spalinowego na napęd elektryczny. Ujęcie tematu przez Karasa pokazuje, że kultura techniczna to integralna część szeroko rozumianej kultury i stanowi płodne podłoże myśli historiozoficznej. Częściowo podobny wydźwięk ma tekst poświęcony kwestii powszechnej dostępności do innego wynalazku techniki – broni palnej. Amerykanie, którzy zwykli nazywać swój popularny pistolet typu

Colt „wyrównywaczem szans”, są gotowi stawać z bronią w rękę w obronie swojego życia i własności – i dobrze się stało, że dzięki Profesorowi również ten przykład związku kultury technicznej z wolnością obywatelską, stanowiącą jedną z podstaw szeroko rozumianej kultury, stał się przedmiotem refleksji historiozoficznej w najbardziej rozbrojonym społeczeństwie świata, jakim jest współczesne pokolenie Polaków.

Jeżeli można się pokusić o porównanie książki Karasa do koncertu Jankiela, opisanego w *Panu Tadeuszu*, to ostatni jej rozdział należałoby porównać do owego „zgrzytu żelaza po szkłe”, który w tamtym koncercie się pojawił. Autor opisuje w nim swoją znajomość z niejakim Konradem Rudnickim (1926–2013), „synem starego Rudnickiego” – komunistycznego rewolucjonisty imieniem Lucjan (1882–1968). Zgodnie z zasadą „niedaleko pada jabłko od jabłoni”, towarzysz Konrad wstąpił w czasie wojny do Gwardii Ludowej, aby potem do końca życia utrzymywać więź z „polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą”, okupującą Polskę najpierw pod osłoną rosyjskich bagnietów, a po tak zwanej transformacji ustrojowej – dzięki agenturalnej dominacji w sferach ekonomii, polityki i sądownictwa. Do śmierci pozostał wierny komunistycznemu zakłamaniu, relatywizując – jak wynika z opisanych przez Autora rozmów – zarówno swój młodzieńczy udział w zdradzie polskości, jak i swoje późniejsze „liberalnochrześcijańskie” zaangażowania ideowe. I oto Karas widzi w nim człowieka „skromnego i sympatycznego”, „ważnego bohatera polskiej historii najnowszej” i „wyjątkowego świadka dziejów idei”, co

każe po mickiewiczowsku zapytać: Czy instrument niestrojony? Czy się muzyk myli? Co każe Profesorowi, który najpierw przenikliwie demaskuje fałsz myśli Teilharda de Chardina, wystawić na koniec laurkę postaci, przy której francuski książdz-paleontolog wydaje się krynicą prawdy? Gdzie podziała się refleksja nad sensem, kierunkiem i celem idei ucieleśnianych przez Rudnickiego? Skąd ta łyżka dziegciu w beczce miodu? Trudno posądzać tak wytrawnego filozofa jak profesor Marcin Karas o sprzeniewierzenie się historyzoficznej prawdzie w imię czysto osobistej sympatii. Więc co? Chrześcijańskie miłosierdzie dla zbłąkanej owieczki?

Kończąc recenzję, można by więc stwierdzić, że w *Filozofii i kulturze w czasach przełomu* mamy do czynienia z dziełem – jak to się dzisiaj modnie mówi – niejednoznacznym, kontrowersyjnym,

zmuszającym do myślenia. Takie stwierdzenie zabrzmiałoby zapewne w uszach niejednego czytelnika jak najlepsza rekomendacja, jednak nie odpowiadałoby prawdzie. Mimo że książka Karasa jest zbiorem tekstów wygłaszanych przy różnych okazjach, stanowi dzieło ideowo zwarte. Fragment „przełomowej” konstrukcji wieży Eiffla na okładce kieruje umysł ku naukowej dyscyplinie myślenia. „Szkiełko i oko” ogląda w niej świat z techniczną precyzją i nie pozostawia wątpliwości co do historyzoficznych przekonań Mędrca – z wyjątkiem jednego, jedyne, ostatniego rozdziału. Nie mamy więc do czynienia z dziełem kontrowersyjnym. Mamy do czynienia z dziełem *zagadkowym*, przy czym zagadką wydaje się nie tyle tekst, ile jego Autor. Nie dziwny się zatem, gdy po lekturze wyrwie nam się z ust pytanie: Kim Pan jest, Panie Profesorze?